

El bosc de la biblioteca

Descobreix la importància dels boscos de Montilivi i Palau

Fiona Corominas
Lluís Vilar
Jordi Bou

Universitat de Girona
Institut de Medi Ambient

El projecte GiroNat compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

A finals del s. XIX aquests turons eren plantats de vinya i altres conreus de secà. En arribar la fil·loxera es van abandonar les vinyes i poc a poc també els altres conreus, de manera que el bosc es va poder recuperar. També s'ha recuperat la fauna del bosc, sobretot ocells i petits mamífers, però també amfibis per l'existència d'una bassa temporal al bell mig del bosc.

Garric (*Quercus coccifera*)

Aquests boscos situats entremig de la trama urbana de Girona tenen una gran importància ecològica per la diversitat d'éssers vius que contenen. Actuen com a corredor biològic que connecta els boscos veïns de l'alzinar del turó de la Rovira, la garriga del cim de Montilivi, el bosc de la font de l'Abella, i la roureda del costat del camp de futbol. La seva destrucció significaria trencar la connectivitat per a molts animals i disminuir la biodiversitat de la zona.

Especialment interessant és la roureda a tocar del camp de futbol, un bosc de roure martinenc madur amb espècies d'arbusts i herbes de boscos humits, i que seria el bosc del pla de Girona abans de l'ocupació humana.

Finalment, cal esmentar el valor social de tots aquests boscos com a espai de lleure per als ciutadans que hi passegen i el valor didàctic com a eina pel coneixement del medi.

El projecte GiroNat (Gir cap a la renaturalització de Girona) és un esforç de la ciutat per impulsar la transició ecosocial que exigeix l'emergència climàtica, a través de la transformació de les polítiques ambientals urbanes, d'accions de millora de la infraestructura verda (parcs, jardins, arbrat, rius, basses, etc.), i de la participació i governança compartida amb la ciutadania per cuidar els espais naturals urbans.

Aquests boscos de Montilivi i Palau formen part del projecte GiroNat. Des de la Universitat de Girona s'està estudiant la seva biodiversitat per tal de poder-los conservar.

Estepa borrera (*Cistus salviifolius*)

Enllaços d'interès:

